

El pódcast educativo como espacio de mediación musical para la sostenibilidad

Narrativas sonoras y comunicación
cultural en la formación docente

Rafael Ángel Rodríguez López

Universidad de Córdoba

Laura Mondéjar Muñoz

Universidad CEU Fernando III (Sevilla) y Universidad Internacional de la Rioja

Desde una enfoque educativo y comunicativo, el pódcast se propone como un recurso que trasciende su función tecnológica para situar el sonido, la escucha y la narración como elementos centrales en los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación musical universitaria. La propuesta se contextualiza en entornos formativos donde el alumnado asume un papel activo en la creación de contenidos sonoros con intencionalidad didáctica, lo cual favorece el desarrollo de competencias relacionadas con la planificación pedagógica, la expresión oral, la competencia digital y el pensamiento crítico. Asimismo, a través una concepción medioambiental, social y cultural de sostenibilidad, se muestra cómo las narrativas sonoras permiten conectar los aprendizajes musicales con la realidad social y el entorno del alumnado. Por último, se concluye que el pódcast educativo es un recurso relevante para promover una formación docente más reflexiva, creativa y comprometida con los desafíos educativos contemporáneos.

PALABRAS CLAVE

- PÓDCAST
- FORMACIÓN INICIAL DOCENTE
- MEDIACIÓN MUSICAL
- SOSTENIBILIDAD
- NARRATIVAS SONORAS

INTRODUCCIÓN

La educación musical ha experimentado una progresiva apertura hacia formatos sonoros digitales que trascienden la lógica tradicional del aula y sitúan la escucha, la voz y la narración en el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, el pódcast educativo se consolida como un recurso muy pertinente para la formación docente, al articular competencias musicales, comunicativas y digitales desde una perspectiva más integradora. Lejos de concebirse únicamente como un soporte técnico para la transmisión de contenidos, el pódcast nace aquí como un espacio de mediación sonora, capaz de sintonizar discursos culturales, promover la reflexión crítica y favorecer aprendizajes significativos vinculados a los retos de la sociedad del conocimiento.

Conviene tener en consideración que la dimensión sonora del pódcast –basada en la palabra

hablada, la música y los paisajes acústicos– ofrece un marco idóneo para abordar cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, entendida en términos medioambientales, sociales, culturales y educativos. Desde esta perspectiva más amplia, las narrativas sonoras permiten explorar valores como la responsabilidad, la diversidad, la memoria colectiva o el cuidado del entorno a través de relatos auditivos que conectan con la experiencia cotidiana del alumnado. En la formación inicial del profesorado, esta perspectiva resulta especialmente relevante porque posibilita que los futuros

■

Las narrativas sonoras ayudan a trabajar valores como el cuidado del entorno, la responsabilidad, la diversidad y la memoria colectiva

docentes diseñen y produzcan contenidos educativos que integren pensamiento crítico, creatividad y conciencia social.

Diversas investigaciones recientes han puesto de manifiesto el potencial del pódcast en el ámbito universitario, tanto para el desarrollo de la competencia digital como para la mejora de la motivación, la autonomía y la capacidad expresiva del alumnado en contextos de educación musical (Rodríguez López y Mondéjar Muñoz, 2025). Asimismo se ha subrayado la necesidad de acompañar estos procesos con orientaciones didácticas claras que permitan al estudiantado comprender el valor pedagógico del sonido y su proyección en la práctica docente futura (Mondéjar Muñoz y Rodríguez López, 2023). Partiendo de estas premisas, el presente trabajo propone una reflexión teórica y contextual sobre el pódcast educativo como lugar de mediación musical orientada a la sostenibilidad en la formación docente.

OBJETIVOS

El objetivo general de este artículo es analizar el pódcast educativo como un espacio de mediación musical que favorece la construcción de narrativas sonoras vinculadas a la sostenibilidad en la formación inicial del profesorado, atendiendo a su dimensión comunicativa, cultural y pedagógica. En concreto, se plantean los siguientes objetivos:

- Examinar el valor del pódcast como recurso sonoro-educativo en el ámbito de la educación musical universitaria, atendiendo a su potencial para integrar música, voz y discurso narrativo en propuestas didácticas significativas.

- Indagar en el concepto de mediación musical a través de narrativas sonoras analizando cómo el formato pódcast permite articular contenidos culturales y educativos relacionados con la sostenibilidad desde una perspectiva crítica y reflexiva.

CONTEXTUALIZACIÓN

La incorporación del pódcast en contextos educativos se inscribe en un escenario marcado por la expansión de las tecnologías digitales y la necesidad de replantear los modos de acceso, producción y circulación del conocimiento. En el ámbito de la educación musical, este formato adquiere una relevancia singular al situar el sonido como eje vertebrador del aprendizaje y favorecer experiencias basadas en la escucha, la interpretación y la creación sonora. Frente a modelos centrados en la recepción pasiva de contenidos, el pódcast educativo favorece una implicación activa del alumnado, que pasa a convertirse en productor de discursos sonoros con intencionalidad didáctica. Así, pues, desde una perspectiva comunicativa, el pódcast se configura como un medio idóneo para el desarrollo de narrativas sonoras que integran música, palabra y paisaje acústico y permiten abordar contenidos culturales y sociales en contexto. En este sentido, la educación musical encuentra en el pódcast un espacio fértil para trabajar la sostenibilidad desde enfoques transversales conectando el currículo con problemas actuales y fomentando una educación sensible al entorno y la diversidad (Cabello et al., 2024).

En la formación docente, el uso pedagógico del pódcast contribuye al desarrollo de competencias clave, como la planificación de contenidos, la expresión oral, el pensamiento crítico y la compe-

tencia digital docente. Estudios recientes destacan que la creación de podcast educativos favorece la autonomía del alumnado universitario y su predisposición a integrar recursos sonoros en su futura práctica profesional, especialmente en el ámbito de la educación musical (Rodríguez López y Mondéjar Muñoz, 2025). Asimismo, la existencia de guías didácticas y orientaciones metodológicas facilita una implementación consciente y alineada con los objetivos formativos del grado (Mondéjar Muñoz y Rodríguez López, 2023). En consonancia con los planteamientos de la educación para la sostenibilidad, el podcast educativo se presenta como un medio capaz de generar experiencias de aprendizaje significativas, donde el sonido actúa como catalizador de reflexión, compromiso y acción educativa. Esta contextualización refuerza la necesidad de seguir profundizando en el análisis del podcast como herramienta de mediación musical en la formación del profesorado, sobre todo por su capacidad para promover agencia y pensamiento crítico en el futuro docente (Cuenca-Orellana et al., 2025).

DISEÑO Y PROPUESTA

Contexto educativo e implementación

La propuesta educativa se sitúa en el ámbito de la formación inicial del profesorado universitario, concretamente en asignaturas vinculadas a la didáctica de la música y la educación artística de los grados en Educación Infantil y Primaria. El contexto busca dar respuesta a escenarios de enseñanza híbrida u *online*, y en los que la integración de recursos digitales resulta pertinente para favorecer metodologías activas y participativas.

El alumnado se implica activamente en la creación de podcast con intención didáctica, donde el sonido actúa como catalizador de reflexión, compromiso y acción educativa

El alumnado participante tiene una formación musical diversa, y esta característica es lo que convierte el podcast en un recurso inclusivo, ya que se prioriza la escucha, la narración y la edición de audio frente a la práctica musical especializada. Desde este prisma, el sonido se entiende como un lenguaje accesible que permite asimilar contenidos sonoros desde enfoques expresivos, culturales y reflexivos.

La actividad se desarrolla en varias sesiones estructuradas en fases de análisis, diseño, producción y reflexión, mientras se fomenta el aprendizaje basado en proyectos (ABP). Así, el alumnado adopta un papel protagonista como creador de contenidos educativos mediante el diseño de podcast con intención pedagógica y orientados a contextos escolares reales. De este modo, la experiencia hace posible la unión de la formación inicial docente con la futura práctica en las aulas, pues promueve la transferencia de aprendizajes y el desarrollo de la competencia digital docente relacionada con el uso del sonido.

Sostenibilidad y mediación musical

La sostenibilidad se aborda desde una perspectiva transversal, alineada con los planteamientos actuales de la educación para el desarrollo sostenible, entendida en términos medioambientales

El pódcast impulsa aprendizaje activo, inclusivo y digital mediante ABP, donde alumnado crea contenidos sonoros pedagógicos transferibles

y, a su vez, en contextos sociales, culturales y educativos. En este sentido, el pódcast con fin educativo permite crear relatos sonoros favorecedores de la reflexión sobre el entorno, la memoria colectiva, la diversidad cultural, la alteridad o el uso responsable de los recursos.

Cabe destacar que la dimensión sonora facilita la conexión emocional con estos temas, ya que la

escucha y la percepción de paisajes acústicos promueven la experimentación sensible del entorno. Por todo ello, se contribuye a generar conciencia sobre la relación entre cultura, sociedad y medio ambiente.

Por su parte, la sostenibilidad educativa se materializa en el propio proceso de creación del pódcast al promoverse el trabajo grupal, un uso ético de recursos digitales y la generación de materiales reutilizables en contextos educativos futuros. La producción sonora se convierte, por tanto, en medio de reflexión crítica con el que los futuros docentes aprenden a diseñar propuestas comprometidas.

Desarrollo de la propuesta

La propuesta consiste en el diseño y la producción de un pódcast con fin educativo centrado en la construcción de narrativas sonoras relacionadas con la sostenibilidad. La actividad se articula en cuatro fases:

- Fase 1. Escucha y análisis sonoro. El alumnado analiza ejemplos de pódcast educativos a la vez que identifica la función de la voz, la música y el paisaje sonoro para la construcción del discurso narrativo. Se trata también de un momento de reflexión en torno al papel del sonido como elemento mediador capaz de generar significado y emoción en el aprendizaje.
- Fase 2. Diseño didáctico. En pequeños grupos de trabajo, el alumnado selecciona un tema vinculado a la sostenibilidad (memoria sonora del entorno, contaminación acústica, patrimonio musical local o diversidad cultural, entre otras propuestas) y elabora un guion pedagógico que incluya objetivos didácticos, destina-

George Milbon en Pixels

rios y contexto educativo, estructura narrativa y recursos sonoros. Se pretende así la completa planificación del material por elaborar.

- Fase 3. Producción y edición del pódcast. El alumnado graba y edita su pódcast utilizando aplicaciones digitales accesibles e incorpora narración oral, música y registros sonoros propios. Se fomenta el uso ético del sonido, el respeto por los derechos de autor y la coherencia entre mensaje educativo y diseño sonoro.
- Fase 4. Presentación y reflexión común. Se comparten los pódcast en el aula virtual y se realiza una evaluación colectiva centrada en la calidad comunicativa y sonora, la calidad pedagógica y la integración del enfoque sostenible. Esta valoración grupal permite analizar la validez y la aplicabilidad del recurso en contextos reales y su potencial como instrumento de mediación sonora.

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Esta experiencia sirve para confirmar el potencial del pódcast educativo como espacio de mediación musical durante la formación inicial docente, ya que permite la aplicación de contenidos sonoros en la competencia digital y, además, propicia la reflexión crítica del estudiantado. En esta línea, la creación de narrativas sonoras hace posible que el alumnado entienda el valor pedagógico del sonido y sus cualidades más allá de su dimensión estética, como vehículo de transmisión sociocultural.

Desde un enfoque metodológico, la actividad favorece la autonomía y la motivación del alumnado universitario, al situarlo como agente activo en la construcción de su aprendizaje. También es relevante señalar que el trabajo colaborativo y la

Las narrativas sonoras permiten al alumnado comprender el valor pedagógico y sociocultural del sonido

producción de materiales transferibles contribuyen al desarrollo de una identidad docente más consciente y reflexiva.

Para terminar, la evaluación de la experiencia se propone a través de una rúbrica que aúna tres dimensiones: calidad pedagógica del contenido, coherencia sonora y narrativa e integración del enfoque de sostenibilidad. Tras su valoración, se ha evidenciado una mejora significativa en la expresión oral, la planificación didáctica y la comprensión del sonido.

Por todo lo anterior, el pódcast educativo se posiciona como un espacio privilegiado para la mediación musical en la educación superior, especialmente debido a su capacidad para generar experiencias de aprendizaje realistas que conectan música, cultura y sostenibilidad. Su incorporación en la formación docente contribuye a preparar profesionales capaces de diseñar propuestas educativas sensibles al entorno, creativas y alineadas con los retos educativos contemporáneos. ◀

Nota

FINANCIACIÓN: Esta investigación se realiza como parte del PIDA (Proyecto de Innovación Docente Aplicada), financiado por la Universidad Internacional de La Rioja, titulado: «Enfoque DUA y evaluación formativa para la inclusión y la autorregulación de todo el alumnado: hacia un aprendizaje personalizado». IP: Ingrid Mosquera Gende.

Referencias bibliográficas

Cabello, V., Zúñiga, C. G., Amador, C., Manrique, F., Albarrán, M. J., y Moncada-Arce, A. (2024). We are not being taught sustainable citizenship!: Podcasts for critical science literacy in teacher education. *LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education*, 2(12), 18-49. <https://doi.org/10.31129/LUMAT.12.2.2135>

Cuenca-Orellana, N., Martínez, N., y Dueñas, S. (2025). Propuesta educativa sobre la responsabilidad social universitaria y los objetivos de desarrollo sostenible: potenciando la alfabetización mediática a través del podcast. <https://hdl.handle.net/10115/105877>

Mondéjar, L., y Rodríguez, R. A. (2023). *Pódcast educativo. Guía para la grabación, edición y difusión*. Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16600623>

Rodríguez, R. A., y Mondéjar, L. (2025). Experiencias didácticas: Investigaciones implementadas en el contexto universitario sobre los ODS y la Agenda 2030. pp. 63-77. <https://doi.org/10.36006/09712-1>

Rodríguez, R. A., y Mondéjar, L. (2025). La competencia digital a través del pódcast: un estudio desde la Educación Musical universitaria. *Educatio Siglo XXI*, 3(43), 79-100. <https://doi.org/10.6018/educatio.629931>

Direcciones de contacto

Rafael Ángel Rodríguez López

rafael.rodriguez.lopez@uco.es

Universidad de Córdoba

Laura Mondéjar Muñoz

lmondejar@ceu.es

Universidad CEU Fernando III (Sevilla) y Universidad Internacional de la Rioja

Este artículo fue solicitado por EUFONIA. DIDÁCTICA DE LA MÚSICA en enero de 2026 y aceptado en marzo de 2026 para su publicación.

Habilidades para aprender, habilidades para la vida

Cómo integrar las competencias socioemocionales en el aula

Maria Calsamiglia Costa

La educación actual requiere ir más allá de la transmisión de contenidos y situar el desarrollo socioemocional en el corazón del aprendizaje. Integrar estas habilidades en el aula no implica añadir más tareas, sino poner el foco en cómo aprende el alumnado mientras piensa, colabora, se comunica y se autorregula. A través de la evaluación formativa, se ofrecen estrategias y ejemplos reales que ayudan a observar y acompañar estos procesos a lo largo del tiempo.

GASTOS DE ENVÍO GRATIS
Península (mínimo 15€)

5%
descuento
en todos
nuestros
libros

Habilidades para aprender,
habilidades para la vida
Cómo integrar las competencias
socioemocionales en el aula
Maria Calsamiglia Costa

Gran de Gràcia, 243-245. 08012 Barcelona ✉ grao@grao.com 🖨 www.grao.com ☎ 934 080 464